

РАЗДЕЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677089>

УДК 616.636

БЕЛКОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ У СОБАК

Н.А. Башкатова,

доц., к.в.н.

А.А. Заводова,

студентка 3 курса, факультет ветеринарной медицины

А.А. Джунь,

студентка 4 курса, факультет ветеринарной медицины,

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,

п. Персиановский

Аннотация: В статье дается подробная характеристика заболеванию энтеропатии собак. Подробно изложены вопросы этиологии энтеропатии. Описывается патологическое состояние животных при потере белка. Особое внимание уделено диагностике заболеваний. Даны основные методы и лечение белковой энтеропатии.

Ключевые слова: энтеропатия, собаки, заболевание, патология, исследование, лечение

PROTEIN ENTEROPATHY IN DOGS

N.A. Bashkatova,

Associate Professor, Candidate of veterinary sciences

A.A. Zavodova,

3rd year Student, Faculty of veterinary medicine

A.A. Dzhun',

4th year Student, Faculty of veterinary medicine,

Don state agrarian University,

Persianovsky

Annotation: The article gives a detailed description of the disease of enteropathy of dogs. The questions of the etiology of enteropathy are described in detail. The pathological condition of animals with protein loss is described. Special attention is paid to the diagnosis of diseases. The main methods and treatment of protein enteropathy are given.

Keywords: enteropathy, dogs, disease, pathology, research, treatment

Во многом от здоровья кишечника зависит общее состояние организма, ведь он получает все необходимые питательные вещества путем расщепления и всасывания пищи через кишечную стенку. Нарушение процессов усвоения пищи и ее компонентов, как правило приводят к нежелательным патологиям. Одним из довольно серьезных нарушений является энтеропатия с потерей белка, которая характерна для собак [1-6].

Данное заболевание прослеживается у определенных пород собак, таких как: йоркширские терьеры, немецкие овчарки, золотистые ретриверы, ротвейлеры, ирландские сеттеры, пудели, шарпеи и норвежские лундехунды [5].

Знание развития процесса энтеропатии у собак поможет в ранние сроки безошибочно поставить диагноз и назначить лечебную терапию. Это позволит избежать появления необратимых изменений в организме животных.

В норме питательные вещества после расщепления ферментами и соками всасываются через ворсинки тонкого кишечника и в итоге попадают в кровеносное русло вместе с небольшим количеством белка. Этот белок просачивается обратно в просвет кишечника, затем вновь переваривается и всасывается обратно в кровь. Но при наличии первичных патологий кишечника, грибковых патологий желудочно-кишечного тракта и аутоиммунных заболеваний происходит большая утечка белка через сосуды [5].

По мнению большинства специалистов, к развитию белковой энтеропатии приводит воздействие нескольких предрасполагающих факторов: потери белков с лимфой и экссудатом.

Причинами потери белков с лимфой могут быть нарушения целостности лимфатических сосудов, врожденные опухолевидные разрастания гладкой мускулатуры кишечника, которые приводят к патологиям лимфатической системы, а также наличие хронической формы панкреатита и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Потеря белков с экссудатом может возникнуть из-за язвенных поражений стенок кишечника, аллергической гастроэнтеропатии, инфекционных поражений слизистой желудочно-кишечного тракта и утолщения эпителия толстого кишечника, приводящие к диспепсии [2, 5].

Любые воспалительные процессы в пищеварительной системе могут спровоцировать развитие белковой энтеропатии у собак, такие как злокачественные опухоли, язвы, гастрит глистные инвазии, лямблиоз, панкреатит, цирроз печени [5].

В зависимости от этиологии заболевания клинические признаки могут варьироваться и меняться. Наиболее характерно проявляется снижение аппетита, а иногда даже отказ от корма. С первых дней заболевания может наблюдаться частая рвота. Хроническая диарея влечет за собой обезвоживание организма. Появляется отечность в области груди, живота, конечностей из-за просачивания жидкой фракции крови через стенки сосудов. Увеличение живота в объеме за счет водянки брюшной полости (асцит), которая может осложняться бактериальной инфекцией, что влечет за собой повышение температуры тела животного. Описываются также случаи водянки грудной полости (гидроторакс), вследствие чего у собак отмечают цианоз, анемичность слизистых оболочек и затрудненное дыхание. Так же необходимо знать, что из-за низкого уровня кальция, витамина А и D у собак могут наблюдаться судороги [3, 5].

Бывают случаи, когда у собак не наблюдается конкретных симптомов и патология протекает скрыто. О наличии патологии судят лишь по истощению и наличию белка в моче.

Одной из главных задач диагностики энтеропатии – это выяснить причину потери белка. Для этого прибегают к целому ряду комплексов исследований. Наличие такого большого спектра симптомов и отсутствие общей клинической картины создает некоторые трудности в диагностике заболевания. Вследствие этого ветеринарный врач проводит общий осмотр животного и составляет подробный анамнез. При пальпации выявляется умеренная или сильная болезненность брюшной стенки, флюктуация и объемные образования. При проведении стандартных исследований, включающих общий анализ крови и биохимический анализ нужно обратить

особое внимание на уровень альбумина и глобулина [5]. Иногда показатель глобулина может быть в норме или незначительно повышаться, например, в случае гистоплазмоза, но гипоальбуминемия более характерна для энтеропатии с потерей белка. Снижение уровня альбуминов может наблюдаться в сочетании с гиперхолестеринемией, что наводит на мысли о потере белка вследствие нефропатии. Поэтому для исключения нарушения синтеза альбумина печенью и потери белка с мочой назначается общий анализ мочи. При отсутствии нефропатии и хронических заболеваний печени, белковая энтеропатия является первичным диагнозом. Количество сывороточного кальция, как общего, так и ионизированного, может понижаться из-за низкого уровня альбуминов, так как они являются основными транспортными белками [4]. Довольно часто в клиническом анализе крови можно обнаружить признаки анемии и лимфопении. Наряду с исследованием крови и мочи может также понадобиться анализ каловых масс для исключения инфекционной патологии кишечника или наличия паразитов у животного.

Проведение рентгенографии и ультразвукового исследования грудной клетки и брюшной полости помогут визуально поставить оценку состояний внутренних органов, выявить наличие повреждений, опухолевых процессов, а также проверить состояние сердечной деятельности [4].

При необходимости проводится эндоскопическое обследование желудка и кишечника. Гастродуоденоскопия и колоноскопия позволят оценить состояние слизистых оболочек на наличие язвенных поражений и опухолей. Берется биопсия для гистологического исследования и постановки морфологического диагноза. Забор материала необходимо осуществлять из нескольких участков кишечника, не менее 5-6 мазков из двенадцатиперстной и подвздошной кишки, так как они чаще всего подвергаются патологическому процессу [4]. В некоторых случаях применяют метод хирургической биопсии в ходе лапаротомии. Однако, не стоит исключать возможности послеоперационного осложнения вследствие расхождения швов и длительного заживления раны [5].

Стратегия лечения белковой энтеропатии у собак состоит в выборе адекватной терапии. Она напрямую зависит от того, что привело к развитию заболевания. Чаще всего прибегают к противовоспалительным средствам в различных комбинациях. Конечно, если у животного выявлены глистная инвазия, или признаки энтерита, то следует их устранить. В качестве первичного и вспомогательного лечения назначается диета, так как правильное диетическое питание является очень важным в терапии белковой энтеропатии. Рекомендуются давать высококалорийные корма с большим количеством легкоусвояемых белков и низким содержанием сырой клетчатки [1, 6]. Соблюдение правильного питания дает положительную динамику. В

некоторых случаях, целесообразным является назначение антибактериальных препаратов. Антимикробные средства используются для предотвращения эффектов, вызванные дисбиозом микробиоты. Нередко назначают сочетание нескольких препаратов, например, метронидазол или рифаксимин с амоксициллином [1]. Энтеропатию, не отвечающую на диету и использование антибактериальных препаратов, обычно относят к идиопатическому воспалительному заболеванию кишечника (ВЗК), который можно подтвердить результатами биопсии слизистой оболочки кишечника. В данном случае применяются иммуносупрессивные препараты, обычно это – глюкокортикоиды. Эффективно использование преднизолона или будесонида в сочетании с метронидазолом [7]. При этом есть место и для неиммуносупрессивных препаратов, которые могут снижать воспалительный процесс слизистой оболочки кишечника. Одним из таких препаратов являются пробиотики. Они оказывают действенный эффект, так как повышают барьерную функцию кишечника и снижают воспаление. В случаях развития хронического течения заболевания прибегают к пересадке фекальной микробиоты [1].

В большинстве случаев энтеропатия у собак успешно лечится, если она развилась на фоне воспаления кишечника. Даже при проведении интенсивной терапии состояние не всегда улучшается. Чтобы предотвратить риск осложнений и появления рецидива, необходимо следить за здоровьем животного, регулярно посещать ветеринарного специалиста и обеспечить правильный уход за питомцем [8].

Список литературы

[1] Шипицына А. Обзор терапевтических подходов к лечению хронических энтеропатий у собак и кошек [Текст]. / А. Шипицына. // Современная ветеринарная медицина. Диетология и Гастроэнтерология. – 2019. 28-31 с.

[2] Нарушение процесса пищеварения или энтеропатия с потерей белка у собак: симптомы и лечение клинического синдрома, прогноз выздоровления. [Электронный ресурс]. – URL: <http://melkiesobaki.com/veterinariya/zabolevaniya/drugie/yenteropatiya-s-poterey-belka.html#h2> 2. (дата обращения: 25.02.2021).

[3] Энтеропатия с потерей белка у собак. [Электронный ресурс]. – URL: https://vashipitomcy.ru/sobaki/bolezni_26/enteropatiya-s-poterej-belka-u-sobak/. (дата обращения: 25.02.2021).

[4] Энтеропатии с потерей белка у собак. Инновационный ветеринарный центр Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина. [Электронный

ресурс]. – URL: <https://vetacademy.ru/lechenie/stati/enteropatii-s-poterey-belka-u-soba/>. (дата обращения: 25.02.2021).

[5] Энтеропатия с потерей белка у собак. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zveridoma.ru/enteropatiya-s-poterej-belka-u-sobak/>. (дата обращения: 25.02.2021).

[6] Энтеропатия с потерей белка или белковая энтеропатия у собак. [Электронный ресурс]. – URL: <https://med-vet.ru/stati/terapiya/enteropatiya-s-poterej-belka-ili-belkovaya-enteropatiya-u-sobak/#3>. (дата обращения: 25.02.2021).

[7] Энтеропатия с потерей белка. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.proplan.ru/vet/zdorove/article/enteropatia-s-poterei-belka-nacalo-konca>. (дата обращения: 25.02.2021).

[8] Болезнь кишечника у собак с потерей белков. Энтеропатия у собак (распространение, патогенез, диагностика и лечение). [Электронный ресурс]. – URL: <https://vetconsultplus.ru/gastroenterologiya/enteropatiya-u-sobak-i-bolezn-kishechnika-u-sobak.html>. (дата обращения: 25.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Shipitsyna A. Review of therapeutic approaches to the treatment of chronic enteropathies in dogs and cats [Text]. / A. Shipitsyna. // Modern veterinary medicine. Dietetics and Gastroenterology. – 2019. 28-31 p.

[2] Digestive disorders or protein-losing enteropathy in dogs: symptoms and treatment of the clinical syndrome, prognosis of recovery. [Electronic resource]. – URL: http://melkiesobaki.com/veterinariya/zabolevaniya/drugie/yenteropatiya-s-poterey-belka.html#h2_2. (date of access: 25.02.2021).

[3] Protein-losing enteropathy in dogs. [Electronic resource]. – URL: https://vashipitomcy.ru/sobaki/bolezni_26/enteropatiya-s-poterej-belka-u-sobak/. (date of access: 25.02.2021).

[4] Protein-losing enteropathies in dogs. Innovative Veterinary Center of the Moscow Veterinary Academy. K.I. Scriabin. [Electronic resource]. – URL: <https://vetacademy.ru/lechenie/stati/enteropatii-s-poterey-belka-u-soba/>. (date of access: 25.02.2021).

[5] Protein-losing enteropathy in dogs. [Electronic resource]. – URL: <https://zveridoma.ru/enteropatiya-s-poterej-belka-u-sobak/>. (date of access: 25.02.2021).

[6] Protein-losing enteropathy or protein enteropathy in dogs. [Electronic resource]. – URL: <https://med-vet.ru/stati/terapiya/enteropatiya-s-poterej-belka-ili-belkovaya-enteropatiya-u-sobak/#3>. (date of access: 25.02.2021).

[7] Protein-losing enteropathy. [Electronic resource]. – URL: <https://www.proplan.ru/vet/zdorove/article/enteropatia-s-poterei-belka-nacalo-konca>. (date of access: 25.02.2021).

[8] Protein-losing dog bowel disease. Enteropathy in dogs (distribution, pathogenesis, diagnosis and treatment). [Electronic resource]. – URL: <https://vetconsultplus.ru/gastroenterologiya/enteropatiya-u-sobak-i-bolezn-kishechnika-u-sobak.html>. (date of access: 25.02.2021).

© Н.А. Башкатова, А.А. Заводова, А.А. Джунь, 2021

Поступила в редакцию 22.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Башкатова Н.А., Заводова А.А., Джунь А.А. Белковая энтеропатия у собак // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 41-47. URL: <https://ip-journal.ru/>